

Научный журнал «Менеджер». 2025. № 5(111). С. 3-10.
Scientific Journal "Manager". 2025;(5/111):3-10.

Теории, концепции и модели государственного и муниципального управления

Научная статья
УДК 796.011
<https://doi.org/>

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ МАССОВОГО СПОРТА В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО МЕГАПОЛИСА

Андрей Маркович Ерёмин

Московский государственный университет спорта и туризма, Москва, Россия,
am.eremin@internet.ru, <https://orcid.org/0009-0002-1989-502X>

Аннотация. В данной работе систематизированы функции массового спорта в развитии современного мегаполиса и показано, что значение спортивной активности выходит далеко за пределы исключительно оздоровительной компоненты. На основе анализа научной литературы, нормативно-правовых документов и практических кейсов автором выделены пять взаимосвязанных и взаимодополняющих функций массового спорта – оздоровительная, интеграционная, воспитательная, пространственная и экономическая. Каждая из них играет ключевую роль в формировании устойчивой и гармоничной городской среды. Особое внимание в работе уделено пространственному аспекту – тому, как спортивные инициативы могут быть интегрированы в структуру городского пространства, становясь элементами архитектурного и социального каркаса мегаполиса. Такая интеграция способствует более равномерному и сбалансированному развитию территорий, в том числе периферийных районов, повышает качество городской среды и доступность спортивной инфраструктуры.

Ключевые слова: массовый спорт, мегаполис, функциональные роли, оздоровительная функция спорта, пространственная функция спорта, интеграционная функция спорта, воспитательная функция спорта, экономическая функция спорта

Для цитирования: Ерёмин А. М. Функциональная роль массового спорта в развитии современного мегаполиса // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 5(111). С. 3-10. <https://doi.org/>.

Original article

THE FUNCTIONAL ROLE OF MASS SPORTS IN THE DEVELOPMENT OF A MODERN MEGAPOLIS

Andrey M. Eremin

Moscow State University of Sports and Tourism, Moscow, Russia, am.eremin@internet.ru,
<https://orcid.org/0009-0002-1989-502X>

Abstract. The article summarizes functions of mass sports in the development of a modern megapolis demonstrating that the significance of sports activity extends far beyond the purely health-improving component. Based on the analysis of scientific literature, regulatory documents and practical cases, the author highlights five interrelated and complementary functions of mass sports such as health-improving, integration, educational, spatial and economical. Each of them plays a key role in creating a resilient and balanced urban area. The main idea of the article is how sports initiatives can be integrated into the structure of urban space, becoming elements of the megapolis's architectural and social framework. Such integration promotes equable and balanced development of territories, including peripheral areas, improves the quality of the urban area and accessibility of sports infrastructure.

Keywords: mass sports, megapolis, functional roles, health-improving function of sports, spatial function of sports, integration function of sports, educational function of sports, economical function of sports

For citation: Eremin A. M. The functional role of mass sports in the development of a modern megapolis // Scientific Journal "Manager". 2025;(5/111):3-10. (In Russ.), <https://doi.org/>.

Введение

Массовый спорт – это форма физической активности, которая ориентирована на широкие слои населения вне зависимости от пола, возраста, уровня подготовки и др. Основной его целью является вовлечение населения в занятия спортом для укрепления здоровья, развития физических качеств, формирования привычки к регулярной двигательной активности и социальной интеграции жителей. Одним из главных отличий массового спорта от профессионального является его направленность на доступность, оздоровление, досуг, а не на достижение высоких результатов и получение спортивных разрядов [1]. При этом участие в массовом спорте не требует специальной подготовки, дорогостоящего оборудования или прохождения отбора. Массовый спорт в настоящее время охватывает большое количество различных видов физической активности населения, среди которых можно выделить лечебную гимнастику, адаптивный спорт, пешеходные и велосипедные прогулки, ходьба на лыжах, оздоровительный бег и другие виды занятий.

В современных мегаполисах массовый спорт играет значительную роль в социально-экономическом развитии. При этом в исследовательской литературе [2] в настоящее время массовый спорт всё еще преимущественно рассматривается как инструмент формирования общественного здоровья. Однако роль массового спорта в развитии мегаполисов не ограничивается оздоровлением населения, поскольку, например, развиваемые за счёт занятий спортом навыки и умения способствуют повышению благосостояния людей, улучшают работоспособность и в целом повышают качество жизни [3]. Вышеизложенное подчёркивает необходимость применения в исследовательской литературе более комплексного подхода к изучению совокупности функций массового спорта в развитии современного мегаполиса.

Цели и задачи исследования

Цель исследования – выявить и обосновать совокупность взаимосвязанных функций массового спорта в развитии современного мегаполиса, показать его значение не только как инструмента оздоровления населения, но и как фактора социальной, пространственной и экономической трансформации городской среды. Задачи исследования: раскрыть сущность массового спорта, систематизировать его функции на основе анализа литературы и нормативных документов; охарактеризовать оздоровительную, интеграционную, воспитательную, пространственную и экономическую функции; исследовать влияние спорта на здоровье и социальные связи, проанализировать его роль в экономике мегаполиса; рассмотреть интеграцию спортивных инициатив в городское пространство; обосновать необходимость комплексного подхода к исследованию массового спорта в развитии мегаполиса.

Методы исследования

В данном исследовании использовались общенаучные и специализированные методы, включая анализ и синтез научной литературы, нормативно-правовых документов и практических кейсов, что позволило систематизировать функции массового спорта в условиях мегаполиса. Применялся контент-анализ источников с целью выявления ключевых направлений влияния спортивной активности на социальные, экономические и пространственные процессы в городе. Также использовались методы сравнительного анализа для выявления особенностей интеграции спортивных инициатив в городскую среду и оценки их комплексного воздействия на устойчивое развитие мегаполиса.

Результаты исследования и их обсуждение

В настоящее время функциональная роль массового спорта в развитии мегаполиса в значительной мере изменилась, поскольку он перестал осуществлять исключительно оздоровительную функцию, но и оказывает значимое влияние на социальную и экономическую сферы городской экономики. Подробно ключевые функциональные роли массового спорта и их краткое описание отражены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные функции массового спорта в современных мегаполисах
Table 1 – The main functions of mass sports in modern megacities

Функция	Краткое описание
Оздоровительная	Снижение уровня заболеваемости определёнными видами болезней, повышение продолжительности жизни, улучшение психоэмоционального состояния
Интеграционная	Укрепление взаимодействия между разными слоями населения, снижение уровня социальной изоляции, формирование горизонтальных социальных связей
Воспитательная	Профилактика девиантного и асоциального поведения (в том числе среди молодёжи), укрепление дисциплины
Пространственная	Рост привлекательности городской среды, равномерное развитие мегаполиса
Экономическая	Рост спроса на товары и услуги в спортивной сфере (включая экипировку, инвентарь, услуги тренеров и др.), создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего предпринимательства

Оздоровительная функция массового спорта является классической его функцией, поскольку регулярная физическая активность, как базовый элемент массового спорта, признана Всемирной организацией здравоохранения одним из ключевых факторов профилактики неинфекционных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые патологии, сахарный диабет, ожирение, депрессия и тревожные расстройства.

В то же время в данной работе постараемся сосредоточиться на раскрытии других не менее важных функций массового спорта.

В частности, массовый спорт обеспечивает *социальную интеграцию*, а также приводит к снижению уровня социальной напряжённости [4]. В мегаполисах, как правило, в целом наблюдается высокая степень социальной, этнической, возрастной и культурной дифференциации, поэтому массовый спорт может стать эффективным механизмом сплочения населения. Так, за счёт создания открытых объектов для совместных тренировок могут активно взаимодействовать люди с разным социальным статусом, этнической принадлежностью, уровнем дохода и физическими возможностями. Совместные занятия спортом, участие в любительских соревнованиях, городских спортивных мероприятиях способствуют формированию чувства взаимного уважения и доверия между участниками, укрепляют чувство принадлежности к общему пространству и создают устойчивые социальные связи, особенно в новых и активно развивающихся городских зонах.

Массовый спорт также играет важную роль в интеграции уязвимых групп населения (мигрантов, пожилых людей, инвалидов, подростков из неблагополучных семей и др.), а также улучшении их здоровья за счёт реализации специализированных адаптивных программ. Например, в работе [5] по результатам исследования, проведённого среди более 200 участников игр в пиклбол в возрасте от 50 до 83 лет, сделан вывод о положительном влиянии спорта на уровень счастья среди пожилых людей, а также на укрепление социальных связей среди данной группы населения.

Одной из ключевых функций массового спорта также является *воспитательная функция*. Занятия массовым спортом способствуют формированию у граждан (в особенности у детей и молодёжи) ценностных установок и жизненных ориентиров, укреплению дисциплины, ответственности и самоорганизации [6]. Принципы честной игры, уважение к соперникам, способность достойно проигрывать и адекватно воспринимать победу являются основой для формирования моральных установок и нравственного поведения. Особенно ярко это проявляется в командных видах спорта, где индивидуальные интересы подчиняются целям коллектива и где выстраиваются навыки совместной работы, уважительное отношение и поддержка членов команды, а также развиваются лидерские качества [7].

Кроме того, массовый спорт способствует укреплению семейных и социальных связей, передаче позитивного жизненного опыта и формированию уважения к старшему поколению, что также является элементом воспитания. Так, в работе [8] выявлена статистически значимая взаимосвязь между регулярными занятиями спортом у молодёжи и качеством отношений с родителями: молодые люди, систематически участвующие в спортивной активности, обладают более крепкими отношениями с родителями и другими родственниками, чувствуют бóльшую эмоциональную поддержку со стороны семьи по сравнению с теми, кто не занимается спортом. В целом, через массовый спорт формируются позитивные модели поведения, появляются возможности для самореализации, возникает гордость за принадлежность к сообществу [9]. При этом значимую роль играют тренеры и спортивные наставники, выступающие в роли авторитетных взрослых, влияющих на формирование жизненных установок [10].

Особое значение массового спорта заключается в профилактике девиантного поведения среди молодёжи. Активное участие данной категории населения в спортивной деятельности снижает риски употребления психоактивных веществ, а также вовлечения в мелкие правонарушения. В работе Gualco [8] авторами был проведён анализ европейских данных о более 54 тыс. учащихся 7 и 9 классов. На основе полученных результатов сделан вывод о том, что занятия спортом снижают риск некоторых видов девиантных действий (включая кражи, взломы, драки, вымогательства и торговлю запрещёнными веществами). Это связано с наличием альтернативы в виде спортивных площадок, секций, тренажёрных зон и др., за счёт

чего спорт становится как способом занять свободное время, так и формой социализации и самореализации подростков.

Массовый спорт также в целом выполняет *пространственную функцию* за счёт создания общественной спортивной инфраструктуры, которая способствует формированию комфортной и доступной городской среды. Ключевыми компонентами этой инфраструктуры являются спортивные площадки и комплексы, фитнес-центры, бассейны, уличные тренажёры, парковые зоны с беговыми и велодорожками [11] и др. Строительство разнообразных спортивных объектов способствует формированию положительного имиджа района и города, повышая их привлекательность для населения за счёт создания благоприятных условий для комфортной жизни [12].

В целом, пространственная функция массового спорта заключается в обеспечении населения доступными и равномерно распределёнными объектами спортивной инфраструктуры, благоустроенными общественными пространствами, а также в создании условий для повышения качества городской среды. Это включает в себя не только строительство новых спортивных площадок, стадионов, велодорожек и маршрутов для активного отдыха, но и реорганизацию и восстановление ранее заброшенных или неэффективно используемых городских территорий. Массовый спорт способствует формированию физически активного образа жизни среди жителей всех возрастных групп и уровней физической подготовки, что требует пространственно справедливого подхода к размещению инфраструктуры – с учётом плотности населения, транспортной доступности и потребностей конкретных районов. Пространственная интеграция спортивных инициатив усиливает связность городской ткани, способствует оживлению периферийных зон, делает спорт частью повседневной жизни и, таким образом, влияет на повышение социальной и территориальной сплочённости. Краткое описание данных параметров массового спорта в контексте реализации рассматриваемой функции представлено в таблице 2.

Таблица 2 – Характеристика пространственной функции массового спорта
Table 2 – Characteristics of the spatial function of mass sports

Параметр	Описание
Территориальная доступность	Размещение спортивных объектов рядом с местами проживания, работы, учёбы снижает транспортную нагрузку, повышает вовлечённость населения
Интеграция в концепцию устойчивого города	Спортивная инфраструктура проектируется с учётом экологических и цифровых стандартов, включая технологии «умного» города, энергоэффективности
Равное развитие территорий	Равномерное развитие спортивной инфраструктуры в мегаполисе помогает выравнивать доступность спорта
Восстановление городских пространств	Использование спортивных объектов для благоустройства заброшенных, промышленных или депрессивных зон, повышение их функциональности
Формирование локальной идентичности	Создание уникальных спортивных объектов усиливает чувство принадлежности к району, сообществу жителей, вовлекает их в жизнь города
Связь с природной средой	Спортивные зоны (велодорожки, зоны для воркаута и др.) интегрируются в парки и природные территории без ущерба окружающей среде
Гибкость и мультифункциональность	Создание пространств для занятий различными видами спорта позволяет создавать универсальные зоны притяжения

Кроме того, массовый спорт является одним из драйверов роста городской экономики. Так, он способствует созданию новых рабочих мест как в спортивной сфере

(например, тренеры, инструкторы, административный, технический и медицинский персонал спортивных учреждений, специалисты по организации и сопровождению массовых мероприятий), так и смежных отраслях (в том числе строители и инженеры, участвующие в строительстве спортивных объектов, производители оборудования, специалисты по логистике, клинингу, охране, рекламе и др.). В целом, именно в мегаполисах сосредоточено значительное количество работников сферы физической культуры и спорта в связи с более широкими возможностями для занятий спортом. Например, по данным Министерства спорта России¹, в 2023 году в Москве в сфере физической культуры и спорта было занято более 57 тыс. человек, что составляет около 13 % от численности работников индустрии спорта по всей стране и почти в 3 раза превышает значение по городу Санкт-Петербургу. При этом значительная часть работников относится именно к сегменту массового спорта.

В рамках экономической функции массовый спорт также стимулирует развитие малого и среднего предпринимательства. Увеличение количества людей, регулярно занимающихся спортом, формирует устойчивый потребительский спрос на восстановительные и оздоровительные услуги, спортивную одежду, инвентарь, питание [13]. Это приводит к созданию дополнительных рыночных ниш и увеличению доходов предпринимателей. Развитие массового спорта в мегаполисе способствует расширению сектора частных фитнес-услуг, включая студии функционального тренинга, йоги, танцев, единоборств, воркаута и др. Эти форматы тренировок особенно востребованы в жилых районах, где крупные сетевые операторы ограниченно представлены, в том числе в связи с отсутствием больших коммерческих помещений для расположения фитнес-клубов в жилых комплексах и высокой плотностью застройки.

Эффект от развития массового спорта также наблюдается в розничной торговле спортивными товарами, экипировкой, оборудованием и специализированным питанием, что делает данный сектор одним из активно развивающихся направлений городской экономики. Рост спортивной активности среди населения напрямую способствует увеличению потребительского спроса на разнообразную продукцию – от базовых спортивных аксессуаров до профессионального снаряжения и высокотехнологичной одежды. Это, в свою очередь, стимулирует не только развитие существующих торговых сетей, но и появление новых предприятий, включая малый и средний бизнес, специализированные магазины, маркетплейсы и стартапы в сфере спортивных технологий. Особенно активно развиваются локальные бренды, ориентированные на конкретные виды физической активности, такие как бег, уличные тренировки, йога, скандинавская ходьба, велоспорт и др., что способствует формированию устойчивого рыночного сегмента и стимулирует здоровую конкуренцию. Дополнительно стоит отметить, что развитие спроса на спортивные товары сопровождается ростом интереса к образовательным и консультационным услугам, связанным с выбором экипировки, техники выполнения упражнений, а также питания и восстановления, что в совокупности усиливает мультипликативный экономический эффект массового спорта в городской среде.

В условиях цифровизации в настоящее время активно развиваются стартапы и малые компании, создающие мобильные приложения, онлайн-платформы, программы виртуального сопровождения тренировочного процесса [14]. Кроме того, внедряются сервисы краткосрочного доступа (включая прокат спортивного инвентаря), гибкие модели аренды помещений, использования спортивных зон по подписке и др. Это также оказывает положительное влияние на развитие бизнеса за счёт расширения возможностей для реализации предпринимательских инициатив в сегменте массового спорта.

Существенный вклад массового спорта также отмечается в развитии спортивного и событийного туризма, в рамках которого проводятся городские марафоны, велоаезды,

¹ Статистическая информация. Министерство спорта России. URL: <https://www.minsport.gov.ru/activity/statisticheskaya-informacziya/>.

фестивали и открытые тренировки, которые привлекают участников не только из числа местных жителей, но и из других регионов и стран. Кроме того, в последние годы развивается активный туризм, в рамках которого люди путешествуют с целью проведения занятий спортом различной интенсивности на свежем воздухе (например, пеший туризм, катание на квадроциклах, серфинг, прыжки с парашютом, рафтинг и др.) [15]. Это способствует увеличению загрузки объектов размещения, росту оборота предприятий общественного питания, транспорта, сферы развлечений, продвижению имиджа города. В частности, в работе Martin, Hall [16] проведён анализ влияния Нью-Йоркского марафона, в котором ежегодно принимают участие более 50 тыс. человек, на объём выручки гостиниц. Полученные результаты свидетельствуют об увеличении доходов отелей (в среднем на 12,4 % по сравнению с днями, когда данное мероприятие не проводится), а также заполняемости отелей в Нью-Йорке (+4,6 %). Таким образом, спортивный и событийный туризм также являются одним из драйверов роста городской экономики.

Выводы

В данной работе было показано, что массовый спорт в условиях современного мегаполиса выполняет множество различных функций, выходящих далеко за рамки традиционного представления о его значимости для повышения уровня физической активности населения. Массовый спорт в целом способствует укреплению здоровья населения, формированию устойчивых социальных связей, повышению уровня вовлечённости граждан в общественную жизнь. При этом спорт формирует у граждан такие качества, как дисциплина, настойчивость, уважение к другим и умение работать в команде, что особенно важно для социализации молодёжи и укрепления нравственных ориентиров в условиях городской среды.

Массовый спорт также оказывает существенное воздействие на городскую экономику за счёт стимулирования развития малого и среднего бизнеса, формирования спроса на новые товары и услуги, а также повышения туристической привлекательности города. Особое внимание также в работе уделено тому, как спортивные инициативы могут быть интегрированы в структуру городского пространства, как они на практике могут стать элементами архитектурного и социального каркаса, а также способствовать более сбалансированному развитию городской экономики. При этом проанализированные функции массового спорта (оздоровительная, социальная, воспитательная, пространственная и экономическая) должны рассматриваться именно во взаимосвязи, что позволяет выявлять комплексный эффект от интеграции спорта в повседневную жизнь мегаполиса.

Список источников

1. Гречишников А. Л. Понятие «массовый спорт» как объект рассмотрения социологии управления // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 6. С. 1-8. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22878909>.
2. Downward P., Hallmann K., Rasciute S. Exploring the interrelationship between sport, health and social outcomes in the UK: implications for health policy // The European journal of public health. 2018. Vol. 28, no. 1. P. 99-104. <https://doi.org/10.1093/eurpub/ckx063>.
3. Nagy A., Tobak J. The role of sport infrastructure: use, preferences and needs // APSTRACT: Applied Studies in Agribusiness and Commerce. 2015. Vol. 9. P. 47-52. <https://doi.org/10.19041/APSTRACT/2015/1-2/9>.
4. Anderson-Butcher D., Bates S. Social work and youth sport // Child and Adolescent Social Work Journal. 2021. Vol. 38, no 4. P. 359-365. <https://doi.org/10.1007/s10560-021-00777-6>.
5. Kim A. C. H. et al. Sport participation and happiness among older adults: A mediating role of social capital // Journal of Happiness Studies. 2021. Vol. 22. P. 1623-1641. <https://doi.org/10.1007/s10902-020-00288-8>.

6. Spruit A., Van der Put, C., Van Vugt, E., & Stams, G. J. Predictors of intervention success in a sports-based program for adolescents at risk of juvenile delinquency // *International journal of offender therapy and comparative criminology*. 2018. Vol. 62, no. 6. P. 1535-1555. <https://doi.org/10.1177/0306624X17698055>.

7. Пономарёв И. Е., Самыгин П. С., Самыгина Л. В. Воспитательный потенциал массового спорта и проблемы его реализации в среде современной российской молодёжи // *Наука. Образование. Современность/Science. Education. The present*. 2024. № 2. С. 149-155. <https://doi.org/10.24412/2658-7335-2024-2-13>.

8. Gualco B., Pescatore E., Rensi R. Sport, relationship with parents, deviant behaviours and victimization in adolescents in Europe: the results of the International Self-report Delinquency study 3 (ISRD 3) // *International Journal of Adolescence and Youth*. 2025. Vol. 30, no. 1. P. 1-14. <https://doi.org/10.1080/02673843.2025.2470943>.

9. Dacica L. The formative role of physical education and sports // *Procedia-Social and Behavioral Sciences*. 2015. Vol. 180. P. 1242-1247. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.02.256>.

10. Greco G. et al. Sports activities as primary prevention of youth deviant behaviours: an educational intervention research // *Journal of Physical Education and Sport*. 2022. Vol. 22, no. 2. P. 479-488.

11. Данилина Н. В., Пьер К. Т. Формирование системы спортивной инфраструктуры для массового спорта на примере города Котону, Бенин // *Экология урбанизированных территорий*. 2024. № 2. С. 59-65. <https://doi.org/10.24412/1816-2024-2-59-65>.

12. Kruszyńska E., Poczta J. Hierarchy of factors affecting the condition and development of sports and recreation infrastructure – Impact on the recreational activity and health of the residents of a city (Poznan case study) // *International journal of environmental research and public health*. 2019. Vol. 16, no. 4. P. 1-14. <https://doi.org/10.3390/ijerph16040556>.

13. Savaş D. A. Sports Product Market Dynamics in Europe: Consumption and Production Insights // *Sport Economics Research*. 2024. Vol. 1, no. 1. P. 39-58. <https://doi.org/10.71125/sporteconres.8>.

14. Солнцев И. В. Применение инновационных цифровых продуктов в индустрии спорта // *Стратегические решения и риск-менеджмент*. 2021. Т. 12, № 2. С. 184-189. <https://doi.org/10.17747/2618-947X-2021-2-184-189>.

15. Araújo Vila N., Fraiz Brea J. A., de Araújo A. F. Health and sport. Economic and social impact of active tourism // *European journal of investigation in health, psychology and education*. 2019. Vol. 10, no. 1. P. 70-81. <https://doi.org/10.3390/ejihpe10010007>.

16. Martin J., Hall J. The impact of the New York City Marathon on hotel demand // *Economies*. 2020. Vol. 8, no. 4. P. 1-10. <https://doi.org/10.3390/economies804008>.

Информация об авторе

А. М. Ерёмин – кандидат юридических наук, доцент базовой кафедры избранных видов спорта.

Information about the author

A. M. Eremin – Candidate of Law, Associate Professor of the Basic Department of Selected Sports.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 18.07.2025; одобрена после рецензирования 27.08.2025; принята к публикации 28.08.2025.

The article was submitted 18.07.2025; approved after reviewing 27.08.2025; accepted for publication 28.08.2025.